

Las comunidades latinas se han visto afectadas de manera desproporcionada por el COVID-19. Las tasas más altas de infección por COVID-19 entre latinxs con dominio limitado del inglés están determinadas por la pobreza, la exclusión de beneficios, el desempoderamiento político y el temor a perder el trabajo. Los inmigrantes latinos en particular enfrentan barreras significativas para hacerse las pruebas: falta de seguro médico, barreras lingüísticas, estigma, conflictos laborales y transporte limitado. Los investigadores implementaron pruebas comunitarias gratuitas en asociación con líderes religiosos y trabajadores de salud comunitarios para facilitar el acceso y resolver los problemas de confianza que afectan las pruebas de COVID-19 en las comunidades latinas. Las altas tasas de personas infectadas en las poblaciones latinas no se hubiesen detectado sin la implementación del programa de extensión comunitaria personalizado y las pruebas de acceso fácil.

DÓNDE:

Baltimore, Md.

¿CUÁNDO?

El estudio se llevó a cabo entre junio de 2020 y octubre de 2020.

¿QUIÉN?

El 57,5 % de las 1.786 personas que se hicieron las pruebas eran latinas y el 85 % de los latinxs que se hicieron las pruebas tenían un dominio limitado del inglés (LEP).

LA POBLACIÓN

En estos centros de prueba comunitarios, los participantes latinos tuvieron acceso limitado a atención médica.

El 92 % de los pacientes con resultado positivo y el 82 % de aquellos que obtuvieron un resultado negativo tenían un dominio limitado del inglés.

Algunos latinxs temían hacerse la prueba debido a la posibilidad de perder su empleo si daban positivo.

Muchos pacientes dieron positivo para COVID-19, pero no tuvieron síntomas.

QUÉ FUNCIONÓ: INTERVENCIONES PERSONALIZADAS

Eventos de pruebas comunitarias gratuitas en un lugar de confianza (iglesia local).

Programa de extensión a pacientes positivos a COVID-19 por parte de trabajadores de salud comunitarios (TSC) bilingües.

Referencias por parte de TSC bilingües a servicios de apoyo a la cuarentena (entrega de alimentos, hoteles, asistencia en efectivo, exenciones laborales/cartas de regreso al trabajo).

HALLAZGOS CLAVE

Las pruebas comunitarias identificaron altos niveles de transmisión de SARS-CoV-2 en curso entre latinxs con dominio limitado del inglés (LEP).

Aquellos que dieron positivo tenían más probabilidades de ser más jóvenes, vivir en hogares más grandes e indicar el español como idioma de preferencia.

Los latinxs tenían casi 10 veces más probabilidades de tener un resultado positivo que los blancos no hispanos.

El estatus migratorio y el dominio del idioma inglés constituyen consideraciones importantes para los investigadores que estudian las disparidades de salud. El personal bicultural bilingüe y un lugar de confianza y de fácil acceso (como la iglesia) contribuyen a facilitar el acceso y reducir los problemas de confianza.

Las asociaciones entre investigadores y organizaciones comunitarias son fundamentales para garantizar que las pruebas y los servicios de apoyo sean accesibles, confiables y respondan a las necesidades expresadas por la comunidad.

Este resumen se realizó en enero de 2022. Este resumen incluye únicamente los resultados de un solo estudio. Otros estudios mi [sic: pueden] encontrar resultados diferentes. El estudio fue apoyado por la iniciativa Aceleración Rápida de Diagnóstico-Poblaciones Desatendidas (*Rapid Acceleration of Diagnostics-Underserved Populations*, RADx-UP) del Instituto Nacional de Salud (National Institute of Health, NIH) (Subvención R01 DA045556-04S1).

Cita: Bigelow BF, Saxton RE, Flores-Miller A, et al. Community Testing and SARS-CoV-2 Rates for Latinxs in Baltimore. *American Journal of Preventive Medicine*. 2021;60(6):e281-e286. doi:10.1016/j.amepre.2021.01.005. Para leer el artículo de investigación publicado, visite radx-up.org.

Una investigación en colaboración con:

ESPERANZA
CENTER
HEALTH
SERVICES

CATHOLIC CHARITIES IN ACTION

JOHNS HOPKINS
MEDICINE